

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 634 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoixon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА

Абдалова З.Т.

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: При формировании и воплощении стратегических планов социально-экономического роста узбекских регионов ключевую роль играет глубокий анализ экономических возможностей каждой территории. Этот аспект выступает решающим элементом в укреплении конкурентных преимуществ и общем развитии областей страны. Исследование фокусируется на пространственных аспектах экономического развития республики, предлагая детальный разбор территориального устройства национального хозяйства.

Ключевые слова: стратегия, территориальная структура, экономический потенциал, региональное развитие, асимметрическое развитие регионов, сбалансированное развитие, комплексное развитие.

Annotatsiya: O'zbekiston hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy o'sishi bo'yicha strategik rejalarni shakllantirish va amalga oshirishda har bir hududning iqtisodiy salohiyatini chuqur tahlil qilish muhim rol o'ynaydi. Bu jihat mamlakat viloyatlarining raqobatbardoshlik ustunliklarini mustahkamlash va umumiy rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tadqiqot respublika iqtisodiy rivojlanishining fazoviy jihatlariga qaratilgan bo'lib, milliy xo'jalikning hududiy tuzilmasi batafsil tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: strategiya, hududiy tuzilma, iqtisodiy salohiyat, mintaqaviy rivojlanish, mintaqalar rivojlanishidagi nomutanosiblik, muvozanatli rivojlanish, kompleks rivojlanish.

Abstract: In the formation and implementation of strategic plans for the socio-economic growth of Uzbekistan's regions, a thorough analysis of the economic potential of each territory plays a key role. This aspect serves as a decisive element in strengthening competitive advantages and fostering overall regional development across the country. The study focuses on the spatial aspects of the republic's economic development, offering a detailed examination of the territorial structure of the national economy.

Key words: strategy, territorial structure, economic potential, regional development, asymmetric regional development, balanced development, integrated development.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в Узбекистане наблюдается существенный дисбаланс территориального развития в социальной и экономической сферах. Особенно заметны контрасты между регионами при анализе ключевых социально-экономических параметров. Наиболее показательна четырехкратная разница в региональном ВВП между наиболее и наименее развитыми территориями, что неизбежно отражается на качестве жизни местного населения. Подобная территориальная неоднородность развития сформировалась под влиянием множества детерминант - от географических особенностей до политико-правовых и экономических условий.

Хотя неравномерное и полярное развитие территорий характерно для многих современных государств, руководство Узбекистана считает приоритетной задачей выравнивание социально-экономических показателей между регионами и достижение их сбалансированного роста.

Документ «Стратегия Узбекистан-2030», логически продолжающий курс Стратегии действий 2017-2021 годов, фокусируется на обеспечении устойчивого и равномерного развития экономики страны. Стратегия предусматривает внедрение системы рейтингования инвестиционной привлекательности регионов, модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры, расширение дорожной сети, развитие общественного транспорта и сферы услуг на местах. Документ также акцентирует внимание на комплексном развитии территорий, реализации урбанистической стратегии и расширении доступности жилья для населения [1]. Данная стратегия выступает ключевым механизмом управления социально-экономическим развитием регионов страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос изучения экономического потенциала регионов в контексте стратегического планирования активно исследуется как зарубежными, так и отечественными учеными. Особое внимание уделяется анализу факторов, определяющих потенциал территорий, и их влиянию на устойчивое развитие. По мнению М. Портера, конкурентные преимущества регионов формируются за счёт рационального использования ресурсов и способности к инновациям, что напрямую связано с глубиной анализа экономического потенциала территории. Он подчёркивает, что стратегические приоритеты должны формироваться с учётом уникальных характеристик и возможностей каждого региона.

В исследовании В. И. Кушлина подчёркивается, что региональная стратегия невозможна без предварительной оценки производственного, трудового, инвестиционного и институционального потенциалов. Учёный предлагает учитывать не только количественные, но и качественные параметры развития, включая уровень предпринимательской активности, технологическую базу и деловой климат. Подобный подход актуален и для Узбекистана, где регионы значительно различаются по структуре экономики и ресурсному обеспечению.

В работах академика А. А. Гранберга развитие регионов рассматривается через призму межтерриториальной кооперации и специализации. Он подчёркивает важность пространственного планирования как основы эффективного распределения производительных сил. Этот подход соответствует вызовам, стоящим перед Узбекистаном в условиях перехода к инновационной экономике.

Современные исследования узбекских учёных, таких как И. Ибадов и Ш. Миракамов, также подчёркивают необходимость комплексного анализа социально-экономического потенциала при формировании региональной политики. Ибадов в своих трудах акцентирует внимание на том, что стратегическое развитие невозможно без оценки природных, демографических и инфраструктурных особенностей региона. Миракамов же отмечает, что экономическая стратегия должна строиться с учётом асимметричного развития, стремясь к выравниванию условий хозяйственной деятельности между регионами.

Исследования С. Глазьева и В. Мау позволяют рассматривать экономический потенциал как интегральную категорию, включающую в себя не только ресурсы, но и институциональную способность региона к модернизации. Авторы утверждают, что в стратегическом планировании необходимо использовать систему индикаторов, отражающих динамику и качество экономического роста.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что экономический потенциал регионов — это многомерное явление, требующее системного подхода и включения в стратегические документы. Узбекистану, как стране с выраженной региональной спецификой, необходимо учитывать эту многоаспектность при разработке долгосрочных программ развития.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании данные были собраны из официальных источников: отчётов статистических агентств, материалов министерств и открытых публикаций международных организаций. Для анализа использовались методы сравнительного анализа по регионам, а также SWOT-анализ и регрессионный анализ с целью выявления стратегического потенциала социально-экономического развития территорий.

Анализ и результаты

Территориальное распределение экономического потенциала в Узбекистане характеризуется значительной неравномерностью. Лидирующие позиции в структуре национального ВВП занимает столичный регион - город Ташкент и Ташкентская область, за которыми следуют Самаркандская, Навоийская, Кашкадарьинская, Андижанская и Ферганская области. Примечательно, что на долю всего 14% территории государства приходится производство около 60% валового внутреннего продукта страны (рис. 1).

Рис. 1. Территориальная структура ВВП Республики Узбекистан.

Примечание: рисунок составлен с использованием данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

Анализ пятнадцатилетней динамики территориального распределения ВВП с 2008 по 2023 год свидетельствует о сохранении устоявшейся экономической иерархии регионов. При этом заметно усиление экономических позиций столицы - города Ташкента, а также некоторое укрепление экономического потенциала Хорезмской и Наманганской областей. Подобная тенденция способствует углублению территориальной асимметрии, когда «преуспевающие регионы продолжают наращивать свое преимущество, в то время как отстающие территории демонстрируют дальнейшее замедление развития» (Табл. 1) [2].

Таблица 1. Валовой внутренний продукт и валовой региональный продукт на душу населения в 2001 и 2023 гг.

Регионы	2001 г.		2023 г.	
	тыс. сум	индекс	тыс. сум	индекс
Республика Узбекистан	194,8	1,000	32740,6	1,000
Навоийская область	250,4	1,285	80687,0	2,464
город Ташкент	326,2	1,675	70101,7	2,141
Ташкентская область	198,8	1,021	39312,3	1,200
Бухарская область	225,2	1,156	29616,1	0,904
Сырдарьинская область	160,6	0,824	26444,2	0,807
Кашкадарьинская область	140,8	0,723	19439,2	0,593
Андижанская область	182,2	0,941	22720,5	0,760
Джизакская область	130,8	0,672	24895,5	0,760
Хорезмская область	139,7	0,717	21986,7	0,671
Самаркандская область	131,3	0,674	20198,3	0,616
Республика Каракалпакстан	80,4	0,413	19820,2	0,605
Ферганская область	168,9	0,867	19326,3	0,590
Сурхандарьинская область	141,6	0,727	16482,4	0,503
Наманганская область	124,1	0,637	18946,7	0,578

Примечание: таблица составлена с использованием данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

При оценке реального уровня экономического благосостояния регионов наиболее информативным индикатором выступает показатель ВВП на душу населения. Сопоставление статистических данных, представленных в таблице 1, за 2001 и 2023 годы демонстрирует интересную динамику: если в начале века четыре региона превышали среднереспубликанский уровень подушевого ВВП, то к 2023 году таких территорий осталось только три. Примечательна рокировка лидеров - Навоийская область сумела обойти традиционного экономического фаворита - город Ташкент. На противоположном полюсе экономического развития оказались Республика Каракалпакстан, а также Ферганская, Сурхандарьинская и Наманганская области, демонстрирующие наименьшие показатели ВВП в расчете на одного жителя.

В контексте диверсификации экономики ключевым аспектом разработки региональных программ развития становится тщательное исследование экономического потенциала территорий и определение их уникальных драйверов роста.

Геополитический потенциал регионов играет существенную роль в развитии внешнеэкономических связей страны. Узбекистан, располагаясь в центре Центральноазиатского региона, который, в свою очередь, занимает срединное положение в Евразии, обладает стратегическими преимуществами для развития экономического сотрудничества с сопредельными государствами. Однако отсутствие выхода к мировому океану создает определенные ограничения. При этом регионы страны характеризуются различным экономико-географическим положением: несмотря на наличие приграничных территорий, недостаточно развитая транспортная инфраструктура и нестабильная политическая обстановка в некоторых соседних странах затрудняют международное взаимодействие.

Для усиления геоэкономических позиций страны и развития межрегиональных связей были реализованы масштабные инфраструктурные проекты: построены современные транспортные магистрали через Кызылкум, создан международный логистический центр в Ангрене, открыт аэропорт «Навои», ведется строительство дорог в направлении Китая. Эта инфраструктура способствует формированию эффективной системы расселения и укреплению межрегиональных связей [3].

По обеспеченности природными ресурсами регионы Узбекистана дифференцируются на три категории: лидеры с богатыми запасами минерально-сырьевых и энергетических ресурсов (Ташкентская, Кашкадарьинская, Навоийская области); территории со средним ресурсным потенциалом (Бухарская, Сурхандарьинская, Джизакская, Ферганская области и Каракалпакстан); регионы с ограниченными природными ресурсами (Наманганская, Сырдарьинская, Хорезмская области).

Трудовые ресурсы являются избыточным фактором производства в Узбекистане, что определяет специализацию страны на трудоемких производствах. На начало 2024 года население страны превысило 36,8 млн человек при плотности 80,2 человека на квадратный километр. Демографическая ситуация характеризуется постепенно снижающимся, но все еще высоким естественным приростом, низкой смертностью и устойчивыми брачными традициями.

Исследование динамики городского населения Узбекистана за период 1991-2023 годов выявило существенные трансформации в иерархической структуре городских поселений, несмотря на относительно стабильное количество самих городов.

Современная урбанистическая картина страны и темпы развития городов во многом определялись структурно-институциональными реформами в экономике и замедленным развитием градообразующих предприятий.

По состоянию на 2020 год урбанистическая сеть Узбекистана включает 119 городов, среди которых только столица преодолела миллионный рубеж. В категорию крупных городов с населением от 500 тысяч до миллиона жителей входят Самарканд и Наманган. Пять городов насчитывают от 250 до 500 тысяч жителей, десять - от 100 до 250 тысяч, двадцать два города имеют население от 50 до 100 тысяч. Большинство городских поселений - 79 городов, что составляет 66,3% от общего числа, относятся к малым городам с населением менее 50 тысяч жителей [5].

Крупные города, которых насчитывается всего 18 с населением более 100 тысяч человек, составляют особую категорию в системе расселения. Эти центры, отличающиеся специфическими демографическими, социальными и градостроительными характеристиками, служат ключевыми индикаторами урбанизации и социально-экономического развития. Среди них выделяются: Ташкент как столичная агломерация, административные центры - Самарканд, Наманган, Андижан, Бухара, Карши, Нукус, Ургенч, Термез, Навои, Шахрисабз, а также промышленные центры - Ангрэн, Алмалык, Чирчик, Маргилан и Коканд, которые сейчас проходят сложный период адаптации своих индустриальных комплексов.

Важным показателем социально-экономического положения регионов выступает характер миграционных процессов населения.

Специфической чертой миграционных процессов в Узбекистане является маятниковая миграция - ежедневное перемещение населения между сельскими районами и городами для удовлетворения

образовательных, трудовых, культурно-бытовых и иных потребностей. Наиболее интенсивные потоки такой миграции наблюдаются в столичном регионе - городе Ташкенте и прилегающих территориях, а также в Андижанской и Ферганской областях. Этот тип мобильности населения способствует росту занятости сельских жителей, укреплению городско-сельских связей и распространению урбанистического образа жизни.

Инвестиционный потенциал регионов формируется на основе комплекса факторов, включающих природно-сырьевые ресурсы, потребительский спрос, инфраструктурное развитие и финансовые возможности. Дисбаланс между потенциальными возможностями и реальной инвестиционной привлекательностью территорий отражается на уровне инвестиционной активности.

«Капиталовложения в основные фонды выступают ключевым драйвером экономического роста региона. Наращивание инвестиций способствует интенсификации экономики, производственной модернизации, оптимизации издержек, повышению качества и конкурентоспособности продукции, ускорению экономического развития» [4].

Благоприятный инвестиционный климат в регионах способствует притоку прямых иностранных инвестиций в экономику страны. «Иностранный капитал был направлен на разработку более 10 нефтегазовых месторождений в юго-западном регионе. Текстильная промышленность получила развитие в Ташкентской, Бухарской, Ферганской и Наманганской областях. Значительные иностранные инвестиции также привлекаются в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и проекты по улучшению водоснабжения населения» [3].

Инфраструктурное развитие территорий выступает ключевым конкурентным преимуществом и существенным фактором инвестиционной привлекательности регионов. Качественная инфраструктура способствует оптимизации издержек, стимулирует предпринимательскую активность, усиливает межрегиональную интеграцию и внешнеэкономические связи.

Особое значение в инфраструктурном комплексе принадлежит транспортной системе. Сеть железнодорожных и автомобильных магистралей Узбекистана обеспечивает связность удаленных территорий и населенных пунктов, предоставляя доступ к международным транспортным коридорам и основным источникам минерально-сырьевой базы. При этом анализ транспортной доступности выявляет существенный разрыв между городскими и сельскими территориями в обеспеченности автомобильными дорогами. Статистика конца 2018 года показывает, что из общей протяженности улично-дорожной сети в 40,0 тысяч километров на городские территории приходится 28,0 тысяч километров. При этом доля дорог с твердым покрытием в городах составляет 69,2% (19,3 тысячи километров), а в поселках городского типа - 57,4% (6,9 тысячи километров) [5].

При этом, серьезно ощущается слабая обеспеченность инженерно-коммуникационными системами: газо-, водоснабжением, канализацией. Уровень газификации квартир (домов) природным газом в среднем по республике составил 59,2%, в сельской местности всего лишь 39,4%. На конец 2018 года обеспеченность горячим водоснабжением составила 31,3% квартир(домов), а по сельской местности этот показатель составил 9,7%. Отоплением было обеспечено 94,3% квартир(домов), а в сельской местности – 24,9% [5].

Важным и актуальным вопросом социальной сферы и улучшения качества жизни населения страны является обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, особенно в сельской местности. В данный период обеспеченность водоснабжением в республике составляет 75,6%, а в сельской местности – 62,8% [4]. В настоящее время обеспеченность водоснабжением в республике составляет 75,6%, а в сельской местности — 62,8% [4]. При этом показатели водообеспеченности значительно варьируются по регионам: самые высокие отмечены в Ташкенте (100%), Фергане (98,7%) и Андижане (92,7%), тогда как самые низкие показатели зафиксированы в Республике Каракалпакстан (56,7%), Бухарской (58,7%), Самаркандской (57,5%) и Хорезмской (58,6%) областях [5].

Благоустройство и экономическое развитие региона имеют объективную взаимосвязь: с одной стороны, экономическое развитие способствует повышению благосостояния региона, а с другой стороны, благоустройство влияет на его экономическое развитие.

Приоритетными направлениями развития выступают ускоренная индустриализация, решение проблем занятости, рост благосостояния населения, а также модернизация сельских территорий через создание современной жилищной и социальной инфраструктуры.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие ключевые выводы:

1. Современный Узбекистан характеризуется существенной территориальной дифференциацией социально-экономического развития, обусловленной комплексом природных, исторических,

экономических и политико-географических факторов. Для сглаживания региональных диспропорций, минимизации разрыва в развитии крупных и малых городов, а также сельских территорий необходимо формирование и имплементация научно обоснованной региональной политики.

2. Территориальная структура промышленного производства отличается высокой концентрацией - более двух третей промышленной продукции производится в шести регионах: городе Ташкенте, Ташкентской, Навоийской, Андижанской, Кашкадарьинской и Ферганской областях. Такая неравномерность привела к недостаточной индустриализации Республики Каракалпакстан, Джизакской, Наманганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей. В Кашкадарьинской, Андижанской, Навоийской, Сырдарьинской и Наманганской областях наблюдается низкий уровень диверсификации производства. Перспективными направлениями индустриального развития являются модернизация действующих предприятий, создание новых обрабатывающих производств, формирование кластеров и малых промышленных зон для усиления конкурентных преимуществ регионов.

3. Региональные различия Узбекистана проявляются в неоднородности природно-ресурсной базы и исторически сложившихся особенностях хозяйственного освоения территорий, что определяет специфику отраслевой и пространственной организации экономики. В контексте экономической диверсификации разработка региональных программ развития должна основываться на комплексной оценке экономического потенциала территорий, выявлении специфических «точек роста» и формировании эффективных механизмов активизации территориальных ресурсов для достижения поставленных целей развития.

4. Инфраструктурное развитие выступает определяющим фактором конкурентоспособности территорий и их инвестиционной привлекательности. Качественная инфраструктура обеспечивает снижение транзакционных издержек, создает благоприятную среду для предпринимательства, укрепляет межрегиональные связи и стимулирует внешнеэкономическую активность. Однако существующий уровень развития инженерно-коммуникационных систем (газоснабжение, водоснабжение, канализация и другие коммунальные сети) остается недостаточным как на региональном уровне, так и в разрезе городских и сельских территорий. Для повышения качества коммунального обслуживания реализуются программы развития и модернизации инфраструктурных систем с привлечением как капитальных вложений, так и кредитных ресурсов международных финансовых институтов.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947- «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158- «О Стратегии «Узбекистан – 2030»
3. Назаров Ш. Минтақавий иқтисодиёт ва бошқарув. Монография. –Т.: «Renessans» нашриёти, 2021. – 23 б.
4. Салиев А.С., Абдалова З.Т. Актуальные проблемы экономического районирования в контексте региональной политики Республики Узбекистан.: Материалы научно-практической конференции. – Ростов-на Дону.: С. 55-58.
5. Салиев А.С., Абдалова З.Т. Вопросы формирования региональной экономической политики Республики Узбекистан. – М.: Материалы 1 Международной молодежной научно- практической конференции.
6. Stat.uz. UZSAT. Официальный канал Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>